

КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

АМАНГЕЛЬДИНОВА АЙЖАН МАРАТОВНА

Технология критериального оценивания

Научный руководитель: КАСЫМОВА НАЗЫМ БИЗОЛДАКЫЗЫ

Казахстан, Талдыкорган

Жетысуский университет имени И. Жансугурова

Аннотация. В данной статье анализируется феномен критериального оценивания как передовой метод с использованием искусственного интеллекта в системе образования. В статье рассматриваются методы реализации, принципы, сущность влияния искусственного интеллекта на качество обучения и воздействия на повышения уровня знаний и развития личности учащегося. В статье демонстрируются преимущества данного оценивания по сравнению с традиционной формой оценивания, выявлены основные проблемы и перспективы внедрения критериального оценивания. Особое внимание уделено возможностям использования технологий искусственного интеллекта в системе критериального оценивания. Говорится о том, что ИИ обладает свойствами автоматизирования процесса анализа результатов, помогает выявлять индивидуальные особенности обучения, прогнозировать достижения и своевременно выявлять пробелы в знаниях. Интеграция критериального оценивания с инструментами искусственного интеллекта позволяет не только повысить точность и эффективность обратной связи, но и персонализировать образовательный процесс, что в конечном итоге способствует повышению качества образования.

Ключевые слова: критериальное оценивание, цифровизация, автоматизация процесса, образование, искусственный интеллект

На современном этапе в системе образования происходят глобальные изменения, одним из таких изменений является переход от традиционных форм оценивания знаний к более объективным и эффективным, данные изменения связаны с глобализацией и цифровизацией, что в свою очередь влияет на повышения качества подготовки выпускников. В условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта открываются новые возможности для совершенствования процесса критериального оценивания. Искусственный интеллект способен анализировать большие объемы учебных данных, выявлять закономерности и предоставлять учителю рекомендации по корректировке учебного процесса. Более того, системы ИИ позволяют осуществлять персонализированное обучение, формировать индивидуальные образовательные траектории и адаптировать критерии под реальные потребности определенного учащегося. Это особенно важно в условиях перехода от массового стандартизированного образования к более гибким и ориентированным на личность моделям.

Критериальное оценивание считается одним из наиболее эффективных методов оценивания, которое основано на определенных критериях, содержащих в себе ожидаемые результаты учащихся. Данная технология дает возможность проведения более объективного, прозрачного, честного оценивания, что напрямую связано с качеством образования. Применение искусственного интеллекта в системе критериального оценивания открывает множество возможностей, таких как автоматизация процесса проверки и анализа результатов, что влияет на снижение нагрузки на учителя. Использование интеллектуальных систем позволяет вовремя выявлять пробелы в знаниях и навыках учащихся, предлагая ему дополнительные задания или материалы для устранения пробелов. Искусственный интеллект

в системе критериального оценивания предоставляет возможность долгосрочного мониторинга прогресса обучающегося и прогнозирование его будущих достижений, что в свою очередь повышает эффективность образовательной стратегии. Но важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не может полностью заменить деятельность педагога, но способен стать его надежным помощником, обеспечивающим более высокий уровень объективности и качества образовательного процесса.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении критериального оценивания учащихся как метод повышения качества образования с использованием искусственного интеллекта, выявить преимущества и перспективы развития в дальнейшем в образовательном процессе.

Понятие и содержание

Критериальное оценивание с использованием искусственного интеллекта - это процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся опираясь на четкие критерии, которые понятны как для преподавателя так и для обучающихся. В данной форме оценивания большое внимание уделяется степени достижения учебных целей, а в традиционной системе оценивания внимание уделяется итоговой цифре в результате.

Но формирование компетенций в области искусственного интеллекта должно начинаться значительно раньше – еще со школьной скамьи. В этой связи следует реализовать ряд инициатив. Прежде всего, для учащихся школ необходимо подготовить программу и учебные материалы по основам искусственного интеллекта. Необходимо также формирование у педагогов навыков владения технологией искусственного интеллекта [1].

Это говорит, о том, что все педагоги должны быть ознакомлены с искусственным интеллектом, чтобы применять в своей деятельности, особенно при составлении критериев для оценивания учащихся.

Принципы критериального оценивания с использованием искусственного интеллекта:

- Прозрачность – критерии доступны и понятны для учащихся заранее.
- Объективность – критерии для всех одинаковые.
- Адекватность - соответствие критериев заданным учебным целям.

Мотивационный характер – уделяется внимание на достижения и воспроизводится постоянная обратная связь, а также формируются навыки самооценки и самоконтроля в процессе обучения.

Дифференциация – учитывать индивидуальные особенности и прогресс каждого учащегося в процессе обучения.

Критериальное оценивание с использованием искусственного интеллекта играет большую роль в системе образования. Представляет собой набор определенных четких критериев, которые направлены на выявление знаний и на умение их применять.

Сравнительный анализ традиционной формы оценивания и критериального оценивания

В традиционной форме оценивания – оценка напрямую зависит от мнения преподавателя. Многие учащиеся не всегда понимают за что именно получают такую оценку, это приводит к снижению доверия к результатам обучения, и к снижению мотивации к обучению.

Критериальное оценивание – представляет собой ряд преимуществ, таких как: предоставляет возможность самооценивания и взаимооценивания, возможность самоконтроля в процессе обучения, а также повышает уровень доверия между преподавателем, учеников и родителями.

Ключевым инструментом для стимулирования мышления и творческого потенциала ученика является его способность осознавать свои индивидуальные особенности в процессе обучения. Это достигается через рефлексию и самооценивание. Когда используются определенные критерии, ученики могут активно участвовать в процессе оценки, то есть проводить самооценку. Это становится возможным, поскольку именно рефлексивный анализ позволяет им извлекать ценный опыт из своей деятельности, мобилизовать внутренние

ресурсы для успешного решения поставленных задач и, как следствие, лучше понимать свои сильные и слабые стороны [2, С.155.].

Данная форма оценивания делает акцент не только на результате учащегося, но и на процесс обучения.

Таким образом, критериальное оценивание становится инструментом педагогического взаимодействия, а не только контроля, а использование искусственного интеллекта уменьшает нагрузку на преподавателя, открывая перед ним множество возможностей.

Качество образования определяется как соответствие результатов обучения современным требованиям общества и личности. Включает в себя академические знания, компетенции, социальные и личностные навыки.

Суть критериального оценивания заключается в том, что оно ставит во главу угла цель обучения, которая служит эталоном. Эта цель заранее сообщается как ученику, так и учителю, обеспечивая полное понимание ожидаемого результата перед началом учебной деятельности. Поскольку цель детально раскрывается через конкретные критерии, ее невозможно подменить или исказить. Впоследствии, именно эти же критерии будут служить основой для оценки степени освоения материала учеником и его общей обученности [2, С.152].

Повышение объективности. Более справедливая система оценивания, без субъективного вмешательства.

Повышения уровня мотивации у учащихся. Учащиеся знают, каких результатов от них ожидают, это дает возможность заранее готовиться и планировать свои собственные усилия.

Развитие навыков самооценки. Сравнение достижений учащихся с критериями оценивания, что формирует у учащихся умение анализировать и планировать свою деятельность.

Поддержка дифференцированного обучения. Преподаватель может оценить не только конечный результат учащегося, но и прогресс каждого ученика.

Также каждый ученик может оценить свой прогресс, даже если он не достигает максимального результата.

Формирование доверия к системе критериального оценивания в процессе обучения. Объективность и прозрачность критериев делает процесс оценивания более справедливым, без субъективного вмешательства.

Обеспечение обратной связи. Обратная связь дает возможность понять, насколько усвоил учебный материал учащийся, сравнивая с его учебным результатом. Таким образом, оценивание становится формой взаимодействия преподавателя и учащегося, а не только формой контроля успеваемости учащихся.

Формативное оценивание – представляет собой непрерывную связь между преподавателем и учащимися на протяжении всего учебного года, что дает возможность педагогу оценивать учебный прогресс учащегося на протяжении всех уроков. В свою очередь это дает возможность выявить пробелы в знаниях учащихся, а также выявить их сильные стороны в процессе обучения.

Суммативное оценивание – вид оценивания производящий оценку уровня знаний по завершении определенного периода обучения, это может быть как и четверть или конец учебного года.

Разработка четких критериев и дескриптора, на основе которых происходит оценивание учебных знаний учащихся. Программы искусственного интеллекта такие как «kahoot, mentimeter, socrative, padlet», которые можно использовать для обратной связи, что в свою очередь снижает нагрузку на преподавателя. Использование шкалы оценивания, что дает возможность определить уровень обучения учащихся. Применение платформ для оценивания, таких как электронные журналы и различные цифровые платформы. Примерами такой платформы является kundelik.kz и bilim.class, на данные платформы преподаватель загружает полученные учащимися баллы. Это в свою очередь дает возможность как и учащимся так и родителям проследить свой прогресс, уровень знаний.

Например при оценивании работы эссе, выделяются критерии, такие как раскрытие темы, логика изложения, аргументация изложенных фактов, грамотность, содержание, последовательность написания работы. Каждый критерий имеет уровни высокий, средний, низкий с четкими описаниями. Это позволяет учащимся понять, где именно были допущены ошибки и какие аспекты работы нуждаются в улучшении.

Несмотря на множество преимуществ в системе критериального оценивания, оно также сталкивается с рядом трудностей, которые требуют решения.

Внедрение критериального оценивания порождает сложности для всех участников образовательного процесса – учителей, учеников и родителей. Основная причина этих трудностей кроется в необходимости обеспечить единое понимание формулировок критериев. Следовательно, для достижения консенсуса относительно значения критериев требуется их совместное обсуждение всеми сторонами [2, С. 153].

Имеется необходимость тщательной разработки критериев, в свою очередь это оказывает влияние на нагрузку на учителя при составлении критериев.

Недостаточная готовность преподавателей к новым подходам при разработке критериев оценивания, так как педагоги сталкиваются с перегруженностью отчетности.

Риск формализации, когда критерии превращаются в механический инструмент для оценивания без реальной обратной связи учащихся. Представляет собой ситуации, когда преподаватель не учитывает аргументированные ответы, а требует от учащихся четкие ответы, которые присутствуют в критериях.

Сопротивление учителей и многих родителей к критериальной форме оценивания, так как привыкли к традиционной форме оценивания.

Решение данных проблем требуют системного подхода. Повышение качества знаний педагогов путем прохождения квалификации. При проведении уроков использование цифровых технологий, и использования программ искусственного интеллекта, что в свою очередь привлечет внимание и интерес учащихся в учебный процесс. Педагоги должны обмениваться опытом, это дает возможность педагогам приобрести новые эффективные знания, которые можно применить в работе с детьми. Разработка методических пособий, которая наглядно служит как шпаргалка при самостоятельных работах, облегчают подготовку к экзаменам и служит как практический материал для усвоения теоретического материала [3].

Критериальное оценивание используя искусственный интеллект имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Это связано с интеграцией в международное образовательное пространство и внедрением в систему цифровых технологий.

Интеграция с цифровыми технологиями представляют собой электронные журналы. Электронные журналы предоставляют мгновенный доступ к информации для родителей, которые могут дистанционно отслеживать успеваемость, уровень знаний своих детей. Снижают бумажную работу для учителей. Отсутствует возможность подделки или внесения изменений в ранее выставленные баллы, это говорит о правдивости и прозрачности оценок.

Использование международных практик PISA в тестировании направлена на проверку функциональной грамотности учащихся. Выявление умений учащихся применять свои знания на практической деятельности, что позволяет странам сравнивать свои образовательные системы. Данное тестирование проводится раз в три года у учащихся 15 лет. Фокусирует свое внимание на математической, читательской и естественнонаучной деятельности у учащихся [4].

Для эффективной реализации цели о внедрении искусственного интеллекта, Правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию. Вместе с тем глубинная цифровая трансформация страны – это лишь путь к улучшению жизни наших граждан [1]

Это говорит о том, что искусственный интеллект облегчит работу педагогам, так как благодаря нему они могут проверять знания учащихся используя онлайн-платформы, которые автоматически оценивают работу и выдают их результат.

Усиление роли обратной связи, когда ученик получает постоянную обратную связь и видит свой уровень знаний и прогресс в обучении. Что дает возможность для учащихся понять свои сильные и слабые стороны в обучении. Педагог опираясь на обратную связь корректирует подходы к обучению и к повышению мотивации. Учителя благодаря обратной связи могут отслеживать прогресс класса, выявлять пробелы у учащихся и адаптировать учебные программы [5].

В итоге, критериальное оценивание сегодня является не просто методом контроля над знаниями у учащихся, но и является полноценным инструментом модернизации в системе образования. Критериальное оценивание с использованием искусственного интеллекта влияет на изменение философии образовательного процесса: от традиционной формы оценивания, который ориентирован на фиксирование ошибок и выставление итоговой отметки как результат, к современному методу оценивания, направленный на развитие личности учащегося, на формирование компетенций и обеспечение обратной связи между педагогом и учащимися, а также их родителями.

Интеграция технологий искусственного интеллекта значительно расширяет потенциал критериального оценивания. Это позволяет автоматизировать анализ результатов, уменьшить субъективность, оперативно предоставить учащимся детализированную обратную связь и формировать индивидуальные образовательные траектории.

Главное достоинство критериального оценивания заключается в объективности и прозрачности оценивания учащихся. Каждый учащийся заранее знает по каким критериям будет происходить оценивание его работы, что делает процесс обучения доступно изложенным и справедливым по отношению к учащимся. Это значительно влияет на снижение стрессовой нагрузки у учащихся, а также повышает уровень доверия к преподавателю, формирует у учащихся чувство ответственности за собственные результаты в процессе обучения [6].

Критериальное оценивание с использованием искусственного интеллекта оказывает влияние на формирование мотивации к учебе. Учащийся наблюдает не только результат в виде отметки, но и видит направления в которых требуются улучшения. Это превращает оценивание в метод самопознания и саморазвития, в свою очередь это позволяет учащимся формировать важные навыки, как критическое мышление, самостоятельность, умение воспроизводить анализ своих достижений и ошибок.

Для педагога критериальное оценивание открывает уникальные возможности, которые позволяют отслеживать индивидуальный прогресс каждого учащегося, адаптировать программу под каждого учащегося в зависимости от уровня развития, дифференцировать подход к обучению, вносить изменения в программы и методы преподавания. Предоставляет возможность педагогам для обратной связи использовать различные программы такие как kahoot, mentimeter, socrative, padlet.

Конечно, внедрение критериального оценивания в процесс обучения сопровождается трудностями – необходимостью разработки четких и простых критериев доступно понятных для каждого учащегося, дополнительной перегруженностью отчетности для педагогов, необходимости подготовки преподавателей и их квалификации. Однако данные сложности являются временными, которые в скором времени будут преодолены, при условиях поддержки со стороны государства, администрации школ и профессионального сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию»// <https://surl.li/byaogz>
2. М.А.Ступницкая. Как повысить качество образования, применяя критериальное оценивание. 2015г. // <https://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie/2015-5/kak-povisit-kachestvo-obrazovaniya-primenyaya-kriterialnoe-ocenivanie>
3. Абдыканова С.А. Формирующее оценивание как средство повышения качества образования в школе// <https://cyberleninka.ru/article/n/formiruyuschee-otsenivanie-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-v-shkole> - 2016.
4. Хуторский А.В. Компетентностный подход в образовании. СПб.2017. – 424 с.
5. В.П. Беспалько. Современные педагогические технологии: учебное пособие. М., 2020. – 432 с.
6. Крекова Н.С. Критериальное оценивание как фактор повышения качества знаний учащихся// <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterialnoe-otsenivanie-kak-faktor-povysheniya-kachestva-znaniy-uchaschihsya>